

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмиддин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромов Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминев Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамиудллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК 616.833-009.7-073.97

Адамбаев Зуфар Ибрагимович,
 медицинской психологии и психотерапии
 Ургенчского государственного медицинского института
Мирджурев Эльбек Миршавкатович,
 Центр развития профессиональной квалификации
 медицинских работников при МЗ РУз
Мусурманова Мохичехра Олмасовна
 Частная клиника «Toshkent hospital med service»

**КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА
 ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
 ПОЗВОНОЧНИКА**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105242>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты клинико-нейрофизиологического обследования 120 пациентов с хронической дорсалгией на фоне дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Использование опросника DN4 и электронейромиографии (ЭНМГ) позволило выделить группу пациентов с преобладанием нейропатического компонента боли. Установлено, что пациенты с нейропатическим компонентом характеризуются достоверно более высокой интенсивностью боли, длительностью анамнеза и специфическими изменениями ЭНМГ: снижением скорости распространения возбуждения по сенсорным волокнам, увеличением латентности F-волн и активацией H-рефлекса, что свидетельствует о периферической и центральной сенситизации.

Ключевые слова: хроническая дорсалгия, нейропатический компонент, дегенеративно-дистрофические заболевания, электронейромиография, F-волна, H-рефлекс, сенситизация.

Adambayev Zufar Ibragimovich,
 Medical Psychology and Psychotherapy,
 Urgench State Medical Institute
Mirdjuraev Elbek Mirshavkatovich,
 Center for Professional Development of Medical Workers,
 Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan
Musurmanova Moxhikhra Olmasovna
 Private clinic «Toshkent hospital med service»

**CLINICO-NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE NEUROPATHIC COMPONENT OF CHRONICAL
 DORSALGIA IN PATIENTS WITH DEGENERATIVE-DYSTROPHIC DISEASES OF THE SPINE**

ANNOTATION

The article presents the results of clinical and neurophysiological examination of 120 patients with chronic dorsalgia against the background of degenerative-dystrophic diseases of the spine. The use of the DN4 questionnaire and electroneuromyography (ENMG) allowed identifying a group of patients with a predominant neuropathic component of pain. It was established that patients with the neuropathic component are characterized by significantly higher pain intensity, longer history, and specific ENMG changes: a decrease in the conduction velocity along sensory fibers, an increase in F-wave latency, and activation of the H-reflex, indicating peripheral and central sensitization.

Keywords: chronic dorsalgia, neuropathic component, degenerative-dystrophic diseases, electroneuromyography, F-wave, H-reflex, sensitization.

Adambayev Zufar Ibrohimovich,
 Urganch davlat tibbiyot instituti Nevrologiya,
 tibbiyot psixologiyasi va psixoterapiya kafedrasini
Mirdjuraev Elbek Mirshavkatovich,
 O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi Meditsina
 xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi
Musurmanova Moxhikhra Olmasovna
 Xususiy klinika «Toshkent hospital med service»

UMURTQA PO'G'ONASI DEGENERATIV-DISTOFIK KASALLIKLARI BO'YICHA BEMORLARDA SURUNKALI DORSOPATIYANING NEYROPATIK KOMPONENTINING KLINIK-NEYROFIZYOLOGIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada umurtqa pog'onasi degenerativ-distofik kasalliklari fonida surunkali dorsopatiya bilan og'rigan 120 nafar bemorning klinik-neyrofizyologik tekshiruv natijalari keltirilgan. DN4 so'rovi va elektroneyromiografiya (ENMG) dan foydalanish neyropatik og'riq komponenti ustunlik qiladigan bemorlar guruhini ajratib olish imkonini berdi. Neyropatik komponenti bo'lgan bemorlarda og'riq intensivligi, anamnez davomiyligi va ENMG o'zgarishlari — sezuvchi tolalar bo'ylab qo'zg'alish tarqalish tezligining kamayishi, F-to'lqinlatentsiyasining oshishi va H-refleksning faollashuvi kabi o'ziga xos o'zgarishlar mavjudligi aniqlandi, bu periferik va markaziy sensitizatsiyani ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: surunkali dorsopatiya, neyropatik komponent, degenerativ-distofik kasalliklar, elektroneyromiografiya, F-to'lqin, H-refleks, sensitizatsiya.

Актуальность. Хроническая дорсалгия является одной из ведущих причин снижения качества жизни и временной утраты трудоспособности в популяции [1, 10]. В основе хронизации болевого синдрома при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника (ДДЗП) часто лежит трансформация ноцицептивной боли в нейропатическую [6]. Нейропатический компонент формируется вследствие длительной компрессии, ишемии и воспаления корешков или спинномозговых нервов, что приводит к периферической сенситизации, а впоследствии и к центральной перестройке ноцицептивных путей [9].

Клиническая дифференциация ноцицептивного и нейропатического компонентов боли представляет сложную задачу, однако она критически важна для выбора адекватной фармакотерапии (назначение габапентиноидов, антидепрессантов или стандартных НПВС) [7, 11]. Субъективные опросники, такие как DN4 или PainDETECT, позволяют выявить нейропатический характер боли, но не дают объективной информации о степени структурно-функционального поражения нервной системы.

В связи с этим, актуальным является комплексный подход, включающий клиническую оценку и методы нейрофизиологической диагностики, такие как электронейромиография (ЭНМГ) и исследование полисинаптических рефлексов (Н-рефлекс), для объективизации поражения корешков и степени сенситизации спинного мозга [3, 8].

Цель исследования. Провести сравнительную клинико-нейрофизиологическую характеристику пациентов с хронической дорсалгией для выявления объективных маркеров нейропатического компонента боли.

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовало 120 пациентов (68 мужчин и 52 женщины) в возрасте от 35 до 65 лет (средний возраст $51,4 \pm 4,8$ лет) с хронической болью в поясничном отделе позвоночника (давность более 3 месяцев), связанной с грыжами межпозвоночных дисков, спондилоартрозом или спинальным стенозом. Всем пациентам проводилось МРТ поясничного отдела позвоночника для верификации морфологического субстрата.

Пациенты были разделены на две группы на основании опросника DN4 (категорический порог ≥ 4 балла): Группа I (Нейропатическая боль, $n=65$): пациенты с подтвержденным нейропатическим компонентом. Группа II (ноцицептивная боль, $n=55$): пациенты с преобладанием ноцицептивного (механического) характера боли.

Методы исследования: Клинические: оценка интенсивности боли по ВАШ, оценка качества жизни (опросник Oswestry), тревожности и депрессии (HADS).

Нейрофизиологические (ЭНМГ): Исследование сенсорных и моторных потенциалов малоберцового и большеберцового нервов (оценка скорости распространения возбуждения — СРВ, амплитуды М-ответа). F-волна (латентность, процент сохранности) для оценки проксимальных отделов корешков. Н-рефлекс (соотношение максимальной амплитуды Н-рефлекса к М-ответу, Н/М ratio) как показатель возбудимости альфамотонейронов спинного мозга.

Статистическая обработка проводилась с использованием параметрических и непараметрических методов, критически значимым считался уровень $p < 0,05$.

Результаты исследования. На момент обследования пациенты Группы I отмечали высокую интенсивность боли - $7,2 \pm 0,8$ баллов по ВАШ, в то время как в Группе II этот показатель составил $5,8 \pm 0,7$ баллов ($p < 0,01$). Боль в Группе I характеризовалась жгучим, простреливающим характером, иррадиацией в стопу и появлением парестезий. В Группе II боль была преимущественно ноющей, механической, усиливалась при нагрузке и уменьшалась в покое. Индекс Освестри был значительно выше в Группе I ($42,5 \pm 4,1\%$), чем в Группе II ($28,3 \pm 3,5\%$) ($p < 0,05$).

Нейрофизиологическое исследование выявило значимые различия между группами. В Группе I у 78% пациентов регистрировалось снижение СРВ по чувствительным волокнам (сенсорная аксональная нейропатия). В Группе II показатели СРВ оставались в пределах возрастной нормы.

Анализ F-волн показал достоверное увеличение латентности и снижение процента сохранности F-волн в Группе I, что указывает на проксимальную блокаду проведения на уровне корешков (радикулопатия). В Группе II изменения F-волн были минимальны.

Ключевым отличием стало изменение Н-рефлекса. У пациентов с нейропатическим компонентом (Группа I) коэффициент Н/М был достоверно выше ($0,62 \pm 0,15$), чем в Группе II ($0,35 \pm 0,10$) ($p < 0,001$). Это свидетельствует о повышенной возбудимости моторных нейронов передних рогов спинного мозга, что является объективным маркером центральной сенситизации. Корреляционный анализ выявил прямую связь между индексом Н/М и интенсивностью боли по ВАШ ($r=0,71$, $p < 0,001$). Сравнительная характеристика представлена в Таблице 1.

Таблица 1.

Сравнительный анализ клинико-нейрофизиологических показателей в группах обследуемых ($M \pm m$)

Показатель	Группа I (нейропатическая боль, $n=65$)	Группа II (ноцицептивная боль, $n=55$)	P
Интенсивность боли (ВАШ, баллы)	$7,2 \pm 0,8$	$5,8 \pm 0,7$	$< 0,01$
DN4 (баллы)	$6,4 \pm 1,2$	$2,1 \pm 0,8$	$< 0,001$
Индекс Освестри (ODI, %)	$42,5 \pm 4,1$	$28,3 \pm 3,5$	$< 0,05$
СРВ сенсорных волокон (м/с)	$42,1 \pm 3,5$	$51,4 \pm 2,8$	$< 0,01$
Латентность F-волны (мс)	$32,5 \pm 2,1$	$28,4 \pm 1,9$	$< 0,05$
Коэффициент Н/М	$0,62 \pm 0,15$	$0,35 \pm 0,10$	$< 0,001$

Обсуждение. Результаты исследования подтверждают, что формирование нейропатического компонента боли при ДДЗП сопровождается объективными нейрофизиологическими изменениями, выходящими за рамки простой компрессии корешка. Повышение коэффициента Н/М (Н-рефлекса) в группе пациентов с нейропатическим компонентом является важнейшим маркером центральной сенситизации [5, 11]. Это свидетельствует о том, что болевой синдром поддерживается не только периферической компрессией, но и дисфункцией тормозных механизмов на уровне спинного мозга.

Снижение скорости распространения возбуждения по чувствительным волокнам и патология F-волн указывают на аксонально-демиелинизирующее поражение корешков, что часто коррелирует с выраженностью грыжевого выпячивания по данным МРТ [6, 4].

Сравнение с литературными данными [2, 3] показывает, что игнорирование нейропатического компонента ведет к хронизации боли и неэффективности стандартной терапии НПВС. Выявленные

нейрофизиологические критерии (изменение Н/М и F-волны) могут служить обоснованием для назначения препаратов, модулирующих возбудимость нейронов (габпентиноиды, прегабалин), уже на ранних этапах [8, 10].

Заключение. Пациенты с нейропатическим компонентом хронической дорсалгии характеризуются достоверно более высокой интенсивностью боли (ВАШ > 7 баллов), значительным нарушением жизнедеятельности (ODI > 40%) и высоким уровнем тревоги.

Нейрофизиологическим маркером нейропатического характера боли является увеличение коэффициента Н/М (Н-рефлекса) выше 0,5, отражающее центральную сенситизацию на уровне спинного мозга, а также снижение СРВ по сенсорным волокнам и патология F-волн.

Комплексная оценка с использованием опросников DN4 и ЭНМГ (включая анализ Н-рефлекса) позволяет объективизировать диагноз нейропатической боли и выбрать патогенетически обоснованную терапию, включая использование габпентиноидов.

Литература

1. Адамбаев ЗИ, Болтаева ЗО, Худойберганов НЮ. Дорсалгии у пожилых: особенности санаторного лечения. Терапевтический вестник Узбекистана. 2021;4:102-104.
2. Адамбаев ЗИ, Худойберганов НЮ, Кобылко ОВ, Ходулев ВИ, Болтаева ЗО. Комплексное лечение дорсалгий у пожилых обусловленных спондилартрозом в санаторных условиях. Медицинские новости. 2021;11:78-81.
3. Адамбаев ЗИ, Киличев ИА, Худойберганов НЮ, Болтаева ЗО. Роль лучевой диагностики в дифференцированном лечении пожилых пациентов с дорсалгиями в санатории. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. 2021;2:43-47.
4. Адамбаев ЗИ, Киличев ИА, Худойберганов НЮ, Болтаева ЗО. Тактика ведения больных с болями в спине у пожилых (лекция). Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. 2021;4:62-66.
5. Адамбаев ЗИ, Киличев ИА, Худойберганов НЮ, Болтаева ЗО, Ходжанова ТР. Клиника и диагностика болей в спине у пожилых (лекция). Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. 2021; Спецвыпуск (1):57-62.
6. Адамбаев ЗИ, Солиева НО. Влияние препаратов папайи на уровни тканевой металлопротеиназы (ММП-1, ММП-8, ММП-9) и его ингибиторов (ТИМП-1) при грыжах межпозвоночных дисков. Tibbiyot fanlarining dolzarb masalalari. 2024;2(3):13-19.
7. Адамбаев ЗИ, Мирджуроев ЭМ, Тажиев ММ, Солиева НО. Умуртка поғонаси дегенератив касалликлариди замонавий терапевтик стратегияси. Педиатрия. 2024;4:563-577.
8. Мирджуроев ЭМ, Адамбаев ЗИ, Зухриддинов УЮ, Солиева НО. Сравнительный анализ клинко-неврологических особенностей пояснично-крестцовых дорсалгий в зависимости от воспалительного и не воспалительного генеза. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. 2025;2:95-98.
9. Мирджуроев ЭМ, Адамбаев ЗИ, Солиева НО. Сравнительный анализ клинко-неврологических и биохимических показателей при различных формах патологии позвоночника: от протрузий до комбинированных поражений. Tibbiyotda yangi kun. 2025;10(84):107-112.
10. Adambaev ZI, Kilibev IA, Boltayeva ZO, Khudoiberganov NY, Niyazmetov MR. Back pain in the elderly: diagnosis and treatment approaches. Am J Med Med Sci. 2022;12(4):404-411.
11. Adambayev ZI, Mirzhurayev EM, Soliyeva NO. Combined pathogenetic therapy for dorsalgia in patients with degenerative-dystrophic spinal diseases: clinical-biochemical aspects. Am J Med Med Sci. 2025;15(11):3986-3992.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000